

JAMIYATNING MUNOSABATLAR TIZIMIDA KEKSALAR IJTIMOIY GURUHINING ROLI VA O'RNI

THE ROLE AND ROLE OF THE SOCIAL GROUP OF THE ELDERLY IN THE SYSTEM OF RELATIONS OF SOCIETY

РОЛЬ И МЕСТО СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ОБЩЕСТВА

AUTHOR

¹ **Xakimov Orziqul**

² **Sufxiddinov Sayfuddin**

¹ *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universitetining Jizzax filiali
dotsenti.*

² *Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
milliy universitetining Jizzax filiali
talabasi.*

¹ **Khakimov Orziqul**

² **Sufkhiddinov Saifuddin**

¹ *Associate professor of Jizzak branch of
the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek.*

² *Student of Jizzak branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek.*

¹ **Хакимов Орзикул**

² **Суфхиддинов Сайфуллин**

¹ *Доцент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

² *Студент Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

**©2024. Khakimov Orziqul,
Sufkhiddinov Saifuddin.**

ANNOTATSIYA

Zamonaviy jamiyatda mehnat faoliyati bir qator funktsiyalarni bajaradi. U insonni yashash vositalari bilan ta'minlabgina qolmay, ma'lum maqom beradi, balki shaxsning ijtimoiy faoliyatini ham amalga oshiradi. Shaxs darajasida u ijtimoiy munosabatlar va o'zini o'zi anglash tizimida o'z o'rnini ongli ravishda aniqlash va tasdiqlash qobiliyati sifatida qaraladi.

ANNOTATION

In modern society, labor activity performs a number of functions. It not only provides a person with means of living, but also gives a certain status, but also carries out the social activities of the individual. At the individual level, it is considered as the ability to consciously determine and confirm its place in the system of social relations and self-realization.

АННОТАЦИЯ

В современном обществе трудовая деятельность выполняет ряд функций. Он не только обеспечивает человека средствами к существованию, придает ему определенный статус, но и осуществляет социальную деятельность человека. На уровне личности она рассматривается как способность сознательно определять и утверждать свое место в системе социальных отношений и самосознания.

KALIT SO'ZLAR

mehnat sohasidagi samaradorlik, oqibat, individual hayot, ijtimoiy yo'nalishlar, strategik bilim, ijtimoiy muammo, sanoatlashtirish.

KEYWORDS

efficiency in the field of Labor, consequence, individual life, social directions, strategic knowledge, social problem, industrialization.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

эффективность в сфере труда, последствия, индивидуальная жизнь, социальные тенденции, стратегические знания, социальная проблема, индустриализация.

KIRISH

Zamonaviy jamiyatda qariyalarning muammolari odatda sanoatlashtirish va urbanizatsiya oqibati sifatida qaraladi. T. Xarevenning fikricha, bunday tushuntirishlar ancha soddalashtirilgan. U qarish muammolarini tarixiy siljishlar bilan bog'liq holda individual hayot faoliyatining uchta yo'nalishi bo'yicha o'rganishni taklif qiladi: tarixiy vaqtda mahalliyashtirish, mehnat sohasidagi samaradorlik, ijtimoiy yo'nalishlar va keksalarga nisbatan oilaviy funksiyalar. O'z navbatida, birinchidan, qarish jarayonining o'ziga xos xususiyatlarini, ikkinchidan, keksalarning jamiyatdagi mavqei belgilovchi quyidagi madaniy-ijtimoiy omillarni ko'rib chiqish kerak: mulkka egalik va daromad, strategik bilim, ko'rsatkichlar, o'zaro bog'liqlik; an'analar va din, yo'qotish rollari va rol noaniqlik, kelajakni yo'qotish. Mulkgaga egalik va daromad.

Daromad - bu keksa odamning iqtisodini ushlab turadigan narsa va agar u yo'q bo'lsa, u holda keksa odam ezilgan guruhga kiradi va butunlay jamiyatning xayriya ishlariga bog'liqdir. Mulkkilik keksalarning mustaqilligi va xavfsizligi uchun asosdir. Ommaviy ongda nafaqaxo'r, beva ayol yoki oddiygina keksa odamning roli juda noaniq va jamiyatda tegishli rol kutishlari yo'q. Inson qariganda jamiyat va oila ijtimoiy birlik sifatida unga hech qanday talab qo'ymaydi, uni rad etadi, shu bilan uni ma'lum bir roldan mahrum qiladi, mavqei o'zgartiradi. Rolning noaniqligi keksalarni ruhiy tushkunlikka soladi. Bu ularni ijtimoiy o'ziga xoslikdan mahrum qiladi va ko'pincha barqarorlikka salbiy ta'sir qiladi. Axir, keksalarning kundalik hayoti - bu hech qanday rolni bajarish emas. Bundan tashqari, keyingi hayotning tuzilmagan holatlari ruhiy tushkunlik va xavotirni keltirib chiqaradi, chunki keksalar ijtimoiy umidlar bo'shlig'ini va ular uchun normalarning etishmasligini his qilishadi.

Keksalik - bu hayot tsiklining muntazam ijtimoiy yo'qotishlar sodir bo'ladigan va hech qanday yutuqlar bo'lmagan bosqichidir. Asosiy hayotiy vazifalar bajariladi, mas'uliyat kamayadi, qaramlik kuchayadi. Bu yo'qotishlar kasallik va jismoniy kasallik bilan bog'liq. Ushbu yo'qotishlar

va qaramlik, izolyatsiya va demoralizatsiya munosabatlari keyingi hayotda asta-sekin o'sib boradi. Ular keksa odamning ijtimoiy hayotdagi ishtirokining pasayishini va ularning marginalligini oshirishni aniq ko'rsatadi. Rollarni yo'qotish. Zamonaviy G'arb tsivilizatsiyasining axloqiy tizimi passiv, qattiq eskirgan qarilikning antipodlari sifatida yoshlik, energiya, g'ayrat va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Bu barcha qadriyatlar, o'ziga ishonch, avtonomiya va mustaqillik bilan birga, ijtimoiylashuv jarayonida yangi avlodlarga o'tadi, ular yangi rol funksiyalarini ichkilashtirish bilan birga yosh stereotiplarini o'zlashtiradilar. Shu nuqtai nazardan qaraganda, keksalik ijtimoiy rollarni yo'qotish sifatida taqdim etiladi. Nafaqaga chiqqan odam asosiy rollardan birini yo'qotadi - u oilada "maosh oluvchi", ijtimoiy ma'noda ishchi bo'lishni to'xtatadi. Ijtimoiy faoliyat ijtimoiy faollikning o'lchovidir va uning maqsadi jamiyatlarning, shaxsning ushbu ijtimoiy hamjamiyatning a'zosi sifatidagi manfaatlarini amalga oshirishdan iborat. Har qanday inson uchun mehnat faoliyati uning foydaliligi, qiziqarli hayoti va ijodiy faoliyatining zaruriy shartidir. Shu sababli, ish shaxsiy manfaatlar doirasi sezilarli darajada cheklangan va toraygan keksalar uchun ham zarurdir.

Keksalar tomonidan ijodiy faoliyatni amalga oshirish alohida ahamiyatga ega. Ijodkor shaxslarning tarjimai hollarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, ularning mahsuldorligi va samaradorligi fan va san'atning turli sohalarida kech ontogenezda pasaymaydi. Keksalikning qiziq hodisalaridan biri bu ijodkorlikning to'satdan portlashidir. Har qanday jamiyat uchun keksa avlodlar hayotini tashkil etish alohida vazifadir. Butun dunyoda bu xizmat ko'rsatilmaydi faqat ijtimoiy yordam xizmatlari (xospislar va keksalar uchun boshpanalar), shuningdek, kattalar ta'limi uchun maxsus yaratilgan ijtimoiy institutlar, bo'sh vaqtning yangi shakllari va oilaviy munosabatlarning yangi madaniyati, qarigan, ammo sog'lom odamlar uchun bo'sh vaqtni tashkil qilish tizimlari (sayohat, qiziqish klublari) va boshqalar).

Keksalikda nafaqat insonda sodir bo'ladigan o'zgarishlar, balki insonning bu o'zgarishlarga munosabati ham muhimdir. F. Giese tipologiyasida qarilik davridagi qariyalar 3 xil:

1) qarilik va eskirish belgilarini inkor etuvchi eski negativist;

2) ekstrovert keksa odam (C.G. Jung tipologiyasida), keksalikning boshlanishini tan oladi, lekin tashqi ta'sirlar va atrofdagi voqelikni kuzatish orqali, ayniqsa nafaqaga chiqish (katta yoshdagi yoshlarning kuzatishlari, undan qarashlar va manfaatlar, qarindoshlar va do'stlarning o'limi, texnologiya va ijtimoiy hayotdagi yangiliklar, oilaviy ahvolning o'zgarishi);

3) qarish jarayonini keskin boshdan kechiruvchi introvert tip; xiralik yangi qiziqishlar, o'tmish xotiralarining jonlanishi - esdalik, metafizika savollariga qiziqish, harakatsizlik, his-tuyg'ularning zaiflashishi, jinsiy daqiqalarning zaiflashishi, tinchlikka intilish bilan bog'liq holda paydo bo'ladi. Jamiyatni tarkibiy qayta qurish mamlakatning keksa aholisi muammolarini beqiyos oshirdi, bu esa o'rtacha umr ko'rish davomiyligining qisqarishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. O'rtacha umr ko'rish - bu davlat va jamiyatning o'limning oldini olish va aholi salomatligini yaxshilashga qaratilgan sa'y-harakatlarini ko'rsatadigan o'zgaruvchidir. O'rtacha umr ko'rish - bu odamlarga xos bo'lgan qarish va o'limning biologik qonuniyatlarini, shuningdek, ijtimoiy omillarning ta'sirini aniqlaydigan umumlashtirilgan mezon: hayot darajasi va turmush tarzi, sog'liqni saqlash holati, fan yutuqlari. 1990-yillarning birinchi yarmi Rossiya Federatsiyasida aholining o'rtacha umr ko'rish davomiyligining keskin qisqarishi bilan ajralib turdi. 1992-93 yillarda. erkaklar uchun o'rtacha umr ko'rish 59 yoshni, ayollar uchun 78,7 yoshni tashkil etdi. Hayot sifati holatining ushbu asosiy ko'rsatkichiga ko'ra, Rossiya erkaklar uchun Evropada oxirgi o'rinda, ayollar uchun esa oxirgi o'rinlardan biri edi. O'rtacha umr ko'rishni qisqartirish tendentsiyasi keksalar orasida yolg'iz ayollarning ko'p bo'lishiga olib keldi. Shubhasiz, ko'p millionlab erkaklar va ayollar uchun mehnat va turmush sharoitlarining keskin yomonlashishi,

ayniqsa, pensionerlarga ta'sir ko'rsatdi. Keksalik inson hayotining davri sifatida biologik va tibbiy sohaning ko'plab fundamental muammolarini, jamiyat va har bir shaxsning ijtimoiy va shaxsiy hayoti masalalarini o'z ichiga oladi. Ushbu davrda keksalar uchun ko'plab muammolar paydo bo'ladi, chunki keksalar "kam harakatlanuvchi" aholi toifasiga kiradi va jamiyatning eng kam himoyalangan, ijtimoiy himoyasiz qismidir. Bu, birinchi navbatda, kamaytirilgan vosita faoliyati bilan bog'liq kasalliklardan kelib chiqqan nuqsonlar va jismoniy holatga bog'liq. Bundan tashqari, keksa odamlarning ijtimoiy himoyasizligi ularning jamiyatga munosabatini shakllantiradigan va u bilan etarli darajada aloqa qilishni qiyinlashtiradigan ruhiy kasallikning mavjudligi bilan bog'liq. Pensiyaga chiqqanligi sababli odatiy turmush tarzi va aloqalari buzilganda, turmush o'rtog'ini yo'qotish natijasida yolg'izlik boshlanganda, sklerotik jarayonning rivojlanishi natijasida xarakterli xususiyatlar keskinlashganda ruhiy muammolar paydo bo'ladi. Bularning barchasi emotsional-ixtiyoriy buzilishlarning paydo bo'lishiga, depressiyaning rivojlanishiga, xatti-harakatlarning o'zgarishiga olib keladi. Har xil xastaliklarga asos bo'lgan hayotiylikning pasayishi ko'p jihatdan psixologik omil - kelajakka pessimistik baho berish, umidsiz mavjudlik bilan bog'liq. Shu bilan birga, introspektsiya qanchalik chuqurroq bo'lsa, ruhiy qayta qurish shunchalik qiyin va og'riqli bo'ladi. Asosiy qiyinchilik keksa yoshdagi odamlarning maqomini o'zgartirish va ularning mustaqil va faol hayotini maksimal darajada uzaytirishdir, bu birinchi navbatda mehnat faoliyatini to'xtatish yoki cheklash, qiymat yo'nalishlarini qayta ko'rib chiqish, turmush tarzi va muloqot qilishning o'zi kabi. shuningdek, ijtimoiy va maishiy hayotda va yangi sharoitlarga psixologik moslashishda turli xil qiyinchiliklarning paydo bo'lishi. Keksalar fuqarolarning ijtimoiy zaifligining kuchayishi iqtisodiy omillar bilan ham bog'liq: olingan pensiyalarning kichik miqdori, korxonalarda ham, uyda ham ish bilan ta'minlash imkoniyatlarining pastligi.

Keksalarining muhim ijtimoiy muammosi - bu an'anaviy oila asoslarining bosqichma-bosqich

yo'q qilinishi, bu keksa avlodning sharafli hukmronlik mavqeini egallamasligiga olib keldi. Juda tez-tez Oh, qariyalar, odatda, o'z oilalaridan alohida yashaydilar va shuning uchun ular o'z kasalliklari va yolg'izliklariga dosh bera olmaydilar va agar ilgari keksalar uchun asosiy mas'uliyat oilada bo'lsa, endi davlat va mahalliy hokimiyat organlari, ijtimoiy institutlar buni tobora ko'proq o'z zimmalariga olishmoqda. himoya qilish.

Mamlakatimiz sharoitida ayollarning o'rtacha umr ko'rish muddati erkaklarnikiga qaraganda qariyb 12 yil ko'proq bo'lsa, keksa oila ko'pincha ayollarning yolg'izligi bilan tugaydi. Jamiyat baxtli keksalikni kafolatlash uchun yosh va etuk odamlarning "investitsiya" turini rag'batlantirishi kerak. Buni qanday qilish kerak? Agar professional mutaxassislik bo'lsa Agar bu shaxsning ruhiyati uni pensiya yillarida cheklangan miqdorda ham davom ettirishga imkon bermasa, o'z kasbi doirasidagi boshqa mutaxassislikka yoki pensiyaga chiqqandan keyin cheklangan darajada bajarilishi mumkin bo'lgan boshqa kasbiy ishga o'tishi yoki kasbiy faoliyatni almashtirishi kerak. (oldingi yoki yangi tanlangan mutaxassislik bo'yicha) havaskor ish - foydali, yoqimli, iqtisodiy nuqtai nazardan foydali (masalan, uy hayvonlarini boqish, xizmat ko'rsatish sohasida hunarmandchilikni o'zlashtirish va boshqalar). Mutaxassislarning fikriga ko'ra, bu davr keksalikka moslashish uchun eng qulay hisoblanadi. Ushbu sozlash zarurati nafaqat turli o'qituvchilar tomonidan, balki pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan keksalarning o'zlari tomonidan ham qayd etilgan. Shunday qilib, 50 yillik yubileyni bosib o'tgan odamlarda bunday o'z-o'zini tarbiyalash tendentsiyalarini rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlash nafaqat mumkin, balki yangi hayotiy vaziyatlarga tayyorgarlik ko'rishga qiziqish uyg'otadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev Sh.M. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan Eng oliy baxodir. - Toshkent: "O'zbekistan" NMIU,2018
2. Gerontologiya asoslari (uslubiy). - T.: - 2021.

3. Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - Москва-Логос, 2000.

4. ХАКИМОВ О. М., Курбанов З. Х., Мухаммедов Ф. Реализация возможностей получения легких наполнителей на основе меньше пластиковых почв в нашей республике //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 176-181.

5. Khakimov O. Social goals of students in higher education //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 55-59.

6. ХАКИМОВ О., Ортиқов О., Хослимуродов И. RENAISSANCE PHILOSOPHERS AND THEIR CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF PHILOSOPHY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.

7. ХИДОЯТОВ Р., ХАКИМОВ О., ИСАКОБУЛОВ Р. Ю. Духовная просвещенность руководителя: проблемы и их решения //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 96-99.

8. НАКИМОВ О. А. Doctor of Philosophy in the Department of Economics and Finance in the Graduate School of : дис. – Middle Tennessee State University, 2006.

9. ХАКИМОВ О., Subhiddinov S. YOSHLAR MADANIYATINI OSHIRISHDA TA'LIM TARBIYA JARAYONI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 473-476.

10. ХАКИМОВ О., Rajabaliyev S. FUQAROLIK JAMIYATINI RIVOJLANTIRISHDA JAMOATCHILIK NAZORATINING O'RNI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 142-148.

11. ХАКИМОВ О., Gurgiboyev O. NOGIRONLAR BILAN ITIMOYIY ISH OLIB BORISH TEXNOLOGIYASI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 125-129.

12. ХАКИМОВ О., Sultonova L. DIQQATNING PSIXOFIZIOLOGIK TA'SIRI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 477-480.